

AI в групповом принятии этических решений

Междисциплинарный обзор литературы по эффективному командному взаимодействию человека и AI

Евгений Якушев

Школа информатики, физики и технологий

НИУ «Высшая школа экономики»

Санкт-Петербург, Россия

eviakushev@edu.hse.ru

ABSTRACT

Архитектура взаимодействия между человеком и искусственным интеллектом имеет значительное влияние на процессы командного принятия решений, особенно в этически чувствительных контекстах. На основе систематического анализа современных эмпирических и теоретических исследований (2020-2025 гг.) выявлены ключевые механизмы, обеспечивающие комплементарность, доверие, распределённую ответственность, а также адаптивность в групповой работе с AI. Особое внимание уделяется вопросам когнитивной нагрузки и ролевым моделям при включении AI в команду. Работа демонстрирует, что эффективность и этичность систем AI зависят не столько от точности алгоритма, сколько от формы взаимодействия, ролей AI и интерфейсных решений. Результаты обзора могут быть использованы как методологическая и концептуальная база для проектирования AI-систем, поддерживающих коллективное мышление, рефлексии и устойчивое распределение ответственности.

CCS CONCEPTS

• Human-centered computing → Human computer interaction (HCI); Collaborative and social computing; Empirical studies in HCI; Interaction design theory, concepts and paradigms. • Computing methodologies → Artificial intelligence; Machine learning approaches.

KEYWORDS

Human-AI teaming, Ethical AI, AI role model, Adaptive user interfaces, AI ethics by design, HCI

1 Background

Этические аспекты научно-технического прогресса традиционно рассматриваются в междисциплинарном контексте. В дипломной работе автора по культурологии [56] на примере ноосферной теории В. И. Вернадского и Н. Н. Моисеева рассматривались как эτικο-культурологические и философские, так и правовые и естественнонаучные аспекты ответственного использования технологий. Для дальнейшего исследования данной проблематики было

решено обратиться к компьютерным наукам как одной из передовых технологических областей.

Дизайн и технологии традиционно считались социально нейтральными, но в последнее время это не так, что связано с развитием интернет-коммуникаций и способов социального взаимодействия [2]. Современное развитие технологий искусственного интеллекта (Artificial Intelligence, AI) сопровождается не только ростом их прикладного потенциала, но и усилением озабоченности по поводу их возможного вредоносного применения.

В ряде стран предпринимаются попытки регулирования высокорисковых AI-систем на законодательном уровне, вплоть до запрета их разработки [7]. Традиционно контроль за технологиями осуществляется через законы и международные соглашения, но этого недостаточно: запреты часто нарушаются [6], а последствия становятся необратимыми. Запретительные меры могут негативно сказаться на технологическом прогрессе, а в авторитарных контекстах - использоваться как предлог для цифровых репрессий и подавления инноваций. В то же время, технологическое развитие в современном мире невозможно в изоляции [5].

Кроме того, в условиях геополитической нестабильности возрастает риск того, что инновационные технологии будут возникать и развиваться в первую очередь для военных целей, ограничивая их применение в коммерческом и гражданском секторах [5]. Страх технологического отставания на уровне государств может толкать эти государства на гонку вооружений и использование AI в военных целях [19]. Это значительно ограничивает возможности для этического развития новых технологий, т.е. с учётом потребностей большей части общества, а также уменьшает привлекательность инвестиций и тем самым ещё больше отодвигает вопросы социальной этики на второй план [5]. С другой стороны, в XXI веке всё чаще в основе боевых технологий оказываются разработки, использовавшиеся для гражданских нужд, а не наоборот. Это говорит об особой важности этического развития гражданских технологий, даже если они потенциально безвредны на первый взгляд. В этой связи особенно важным становится поиск альтернативных стратегий управления рисками.

Наука о взаимодействии человека и компьютера (Human-Computer Interaction, HCI) естественно эволюционирует, отвечая новым этическим вызовам: от рассмотрения эргономики (первая волна) и когнитивных факторов (вторая волна) до анализа инновационных инструментов взаимодействия (третья волна) и вопросов социальной справедливости и доступности технологий в целом (четвертая волна) [2]. Таким образом, вместе с увеличением влияния компьютерных технологий на процессы в обществе, они перестают быть нейтральными с этической точки зрения, и HCI уделяет этому фактору всё больше внимания [20].

Растущий интерес к области этики технологий в наше время напрямую связан и с развитием отдельных технологий искусственного интеллекта. Запуск ChatGPT с удобным интерфейсом стал важным этапом в истории HCI, сделав мощный AI доступным широкой аудитории и усилив внимание к UX и взаимодействию как ключевому фактору эффективности [49].

Общая цель данной работы - исследовать возможность использования методов HCI для предотвращения вредоносного применения технологий искусственного интеллекта через архитектуру взаимодействия. Может ли AI усиливать командную эффективность - например, улучшая коммуникацию, снижая когнитивную нагрузку, помогая преодолеть групповое мышление (groupthink) - и делать это в этически устойчивой форме? Иными словами, можно ли проектировать технологии AI так, чтобы предотвращать их вредоносное применение не через запреты, а через архитектуру взаимодействия с пользователем (by design), и при этом усиливать эффективность командной работы? Может ли взаимодействие с AI быть этическим по самой своей структуре - за счёт роли, интерфейса, контекста. Это особенно актуально в эпоху, когда AI активно внедряется в групповые форматы: онлайн-коллаборации, командные обсуждения, совместное принятие решений.

Возможно, именно HCI сможет предложить новый подход к этическому взаимодействию - в этом заключается основное предположение, которое планируется проверить в рамках данной работы.

2 Related works

AI - это система, способная выполнять ограниченный набор когнитивных задач (например, анализ, классификация, генерация рекомендаций) по заранее заданной цели. Уровень автономности таких систем варьируется, но ключевым становится не самостоятельность, а способность интегрироваться в групповую динамику и поддерживать этические формы сотрудничества [15]. В контексте командной работы такие системы могут функционировать как участники взаимодействия: они могут структурировать процесс, предлагать идеи, помогать в анализе информации или снижать когнитивную нагрузку, не заменяя, а дополняя человеческое мышление.

В последние годы активно изучаются как отдельные роли AI в командной работе (например, фасилитатор или адвокат дьявола), так и более широкие факторы

взаимодействия: доверие к AI, shared responsibility, explainability, этика, адаптивность и персонализация. Особое внимание уделяется определённым концепциям взаимодействия: human-AI teaming, meaningful human control, а также complementarity - как AI может дополнять человеческие качества, не подменяя их.

В данном исследовании рассмотрены обзоры литературы по отдельным направлениям, например, этика AI, кейсы и эмпирические исследования, а также релевантные исследования из гуманитарных областей - социологии, культурологии, философии. Важно, что в этих работах этика рассматривается не как запрет, а как часть дизайна, способствующая продуктивному взаимодействию [41]. В них прослеживается переход от абстрактной морали к этической архитектуре практик - и именно это направление исследуется через призму командной работы. В попытке объединить упомянутые направления в междисциплинарной перспективе и заключается основная новизна и сложность текущего исследования.

2.1 Ethics

Выделяются семь ключевых вызовов (Grand Challenges) для HCI в условиях развития интеллектуальных и интерактивных технологий. В список входят: симбиоз человека и технологий; взаимодействие с окружающей средой как с интерфейсом; этика, конфиденциальность и безопасность; здоровье и благополучие; доступность и универсальный доступ; обучение и креативность; социальная организация и демократия [16]. Рассмотрение этики как структуры, а не просто как декларации, позволяет задать ценностную рамку этического взаимодействия by design.

2.1.1 Этика AI как вызов. Будущее HCI требует комплексного подхода к этике AI, включающего вопросы безопасности, доверия, социальной ответственности и благополучия человека [16].

Исследования Human-Centered, Ethical и Responsible AI (HCER-AI) сосредоточены в основном на управлении (governance) и справедливости (fairness), тогда как другие важные аспекты, такие как безопасность (security) и влияние AI на общество (human flourishing), зачастую остаются недостаточно изученными. Больше всего патентов регистрируется в области AI-driven decision making и explainability, в то время как проблемы human flourishing и security представлены меньше всего [15].

Значимым направлением является explainability - характеристика систем машинного обучения, отражающая их способность представлять свою логику и результаты в форме, понятной человеку [16]. Объяснимый AI позволяет не только проверять и улучшать работу системы, но также способствует соблюдению нормативных требований, повышению доверия и - что особенно важно в контексте взаимодействия - даёт возможность пользователям учиться и формировать новые представления на основе взаимодействия с AI.

При этом, explainability может конфликтовать с другими характеристиками, такими как security и privacy

[15][16]. Это говорит о том, что не бывает "этичного" AI в целом, что это всегда компромисс некоторых характеристик в некотором контексте. Например, чрезмерный фокус на взаимодействие предполагает высокий user engagement, но рассматривая этичность с позиции того же human flourishing можно прийти к выводу, что для well-being вообще полезнее уменьшить engagement time - есть смысл рассмотреть, как этого достичь с помощью AI, не вредя прочим важным для этичности параметрам. Иными словами, ни одна характеристика не может быть этически приоритетной "по умолчанию", они должны рассматриваться как равноценные и соизмеримые.

2.1.2 Механизмы реализации этичности AI. Чек-листы и гайдлайны могут помочь организациям формализовать процессы обеспечения этичности и справедливости, устраняя зависимость от индивидуальных инициатив. Такие чек-листы могут содержать не конкретные требования и thresholds to meet, а скорее пункты, которые иницируют коллаборацию и совместную работу над этичностью. Хотя наличие чек-листов не гарантирует их соблюдения, люди в принципе готовы соблюдать некие чек-листы больше, если они участвовали в их создании [17]. Также нет статистически значимой разницы в применении норм этики на практике между теми профессионалами, которые читали гайдлайны, и теми, которые их не читали [19].

Другой подход - включить в процесс разработки некое третье лицо, которое будет выполнять часть задачи оценки этичности. Это именно включенный в процесс аудитор: когда аудитор наблюдает со стороны, есть риск упустить важные детали, не говоря уже о том, что третье лицо не всегда может получить доступ к информации и процессам, которые могут быть рассмотрены как коммерческая тайна. Аудит не может быть полностью независимой процедурой: при гибких методологиях разработки отсутствие документации, считающееся нормой в agile, усложняет аудит [18]. Тем не менее, AI-системы должны быть открытыми для аудита независимыми третьими лицами, открывая возможность для реализации механизма ethics by design [20].

Таким образом, этика AI - это процесс коллаборации, который формируется и многократно переосмысливается в ходе конкретных практик и постоянных переговоров между участниками [18].

2.1.3 Проблемы и барьеры механического подхода к этичности AI. Если этичность не является приоритетом компании, такие механизмы как чек-листы и гайдлайны остаются формальной процедурой без реального влияния на процессы: "формальные" инструменты для следования некоторому compliance или выполнения требований регуляторов подменяют обсуждение и осмысленное решение этических проблем - так называемое compliance thinking [17].

Своды этических принципов могут рассматриваться как инструмент имитации этичности (ethics washing), позволяющий компаниям демонстрировать приверженность этике без реальных изменений.

Этические нормы часто обслуживают бизнес-интересы [19].

В то же время, этичность не всегда является следствием экономической мотивации компании и может находиться на уровне отдельных сотрудников [19]. При этом, если ответственность за весь процесс этического аудита AI остаётся исключительно на разработчиках AI, существует риск, что процесс внедрения этических норм будет манипулироваться, что также ведёт к уже упомянутому ранее ethics washing, без реальных изменений в системе [18].

Наконец, внедрение большинства рекомендаций затруднено тем, что они сформулированы слишком обобщённо и не включают конкретные технические меры, которые могли бы помочь соблюдению этики [19]. Побочным эффектом является также тот факт, что соблюдение принципов этичности может снижать качество технических решений [17].

2.1.4 Этика как структура (by design). Ценности можно встраивать в процесс проектирования технологий. Подход Ethics by Design for AI (EbD-AI) не просто формулирует принципы (прозрачность, приватность, справедливость и т. д.), а превращает их в конкретные задачи для инженеров. Пятиэтапная схема реализации EbD-AI включает такие шаги как: оценка целей системы, трансформация моральных принципов в требования, их интеграция в процесс разработки, определение точек применения и внедрения [20].

Другой подход к проектированию информационных систем предлагает учитывать такую комплексную характеристику как sustainability. Предлагается добавить sustainability как в SDLC (SSDLC - Sustainable Software Development Life Cycle), так и в HCI в целом (SHCI) [1]. Ключевым фокусом sustainable HCI является такое взаимодействие, которое не вредит возможности будущих поколений решать будущие проблемы (World Commission on Environment and Development, WCED). Это созвучно подходу "social-justice" HCI, который имеет целью не только решать текущие проблемы бедности и устойчивого развития, но и не создавать проблем в будущем [2]. С этой точки зрения, sustainability как характеристика добавляет в HCI измерение этики и ответственности за результат.

В то же время, sustainable HCI - это "design for all", что в целом созвучно принципам user-centered design (UCD). Совместное проектирование (co-design) как ключевой принцип UCD может способствовать внедрению этических принципов в разработку [11]. Следовательно, современные HCI-методы могут минимизировать вредоносное использование технологий за счёт создания прозрачных и контролируемых систем [12].

2.1.5 Вызовы при реализации этичности AI by design. Один из основных вызовов - необходимость эффективного командного взаимодействия между людьми и согласования различных точек зрения и ценностей, что усложняет формализацию этических норм в технические требования [11]. Несмотря на это, на данный момент есть недопонимание ценности HCI-специалистов со стороны разработчиков:

HCI-специалисты часто привлекаются на поздних этапах, когда дизайн системы по сути уже готов [12].

В то же время, появляются и новые вызовы для специалистов HCI, связанные с включением в команды AI как участника процесса: автономностью AI, непредсказуемыми результатами работы и этическими рисками. Добавляется необходимость формализации этических норм в дизайн AI-систем и поиск метрик их соблюдения при создании человеко-ориентированных AI-систем (Human-Centered AI, HCAI) [12].

Также одним из ключевых направлений становятся вопросы взаимодействия участников команды и AI. Подчеркивается необходимость интеграции человека в процесс взаимодействия с AI. Здесь можно отметить такие подходы как meaningful human control, human-machine teaming и computer-supported cooperative work [12]. Подчеркивается важность meaningful human control [12][16]. Основная уязвимость - это human agent [16].

Концепции human-in-the-loop и адаптивных пользовательских интерфейсов выделяются как механизмы, обеспечивающие этическое и интуитивно понятное взаимодействие. Однако важно помнить, что обратное также может быть справедливо: хотя пользователь должен чувствовать себя вовлечённым и наделённым контролем в процессе принятия решений, в определённых случаях этическое поведение со стороны AI может предполагать и сознательное ограничение этого контроля, если его сохранение может представлять риск для самого пользователя. Ставится вопрос о том, когда нужно доверять AI, а когда - оператору, то есть человеку [13].

Этика через взаимодействие как архитектурный принцип требует практических механизмов реализации. Одним из таких механизмов может быть комплементарность - идея, согласно которой AI должен усиливать, а не подменять человеческие способности.

2.2 Complementarity

Необходимость достижения комплементарности между человеком и AI, а также выбор эффективных способов взаимодействия человека и AI - одни из ключевых вызовов HCI [16]. AI должен дополнять человеческие усилия, а не заменять их [23][29]. Помимо этического аспекта, есть и другие преимущества: human-AI взаимодействие зачастую оказывается эффективнее human-human или AI-AI взаимодействия. Важным фактором, влияющим на эффективность, является perceived autonomy, то есть значимость для человека ощущения контроля при принятии решений, что учитывает и теории человеческой мотивации [23].

2.2.1 Complementarity. Совместная работа может привести к результатам, превосходящим индивидуальные усилия. Улучшение командного результата возможно, когда знания и сильные стороны участников - человеческих и искусственных - эффективно интегрируются [35]. Совместная работа AI и человека может уменьшить предвзятость (bias) в принятии решений [28]. AI позволяет выявлять скрытые

предвзятости в человеческих решениях, при этом не заменяя, а дополняя человеческий фактор [28].

Объективность, устойчивость к давлению и способность фокусироваться на фактах могут быть сильными сторонами AI, особенно в моменты усталости участников. AI также помогает подмечать неочевидные детали и обеспечивает стабильную продуктивность обсуждения [42]. Анализ условий, при которых AI может усиливать, а не ослаблять когнитивную и моральную субъектность, позволяет говорить о когнитивном аутсорсинге - делегировании задач AI для освобождения ограниченных когнитивных ресурсов человека [37]. Совместное мышление (collaborative cognition) позволяет человеку и AI вместе принимать более эффективные решения при меньшей когнитивной нагрузке [49]. AI помогает также и индивидуальным участникам достигать тех же результатов, что и в командах без AI, сглаживая различия между функциональными ролями и улучшая эмоциональный опыт: работа с ним вызывала положительные чувства, сопоставимые с полноценной командной коллаборацией [43].

Комплементарность между человеком и AI основывается на двух типах различий: асимметрия информации (information asymmetry) и асимметрия способностей между человеком и AI (capability asymmetry). Асимметрия информации заключается в том, что человек и AI имеют доступ к разным данным или знаниям (например, AI быстро анализирует большие массивы информации, а человек ориентируется в контексте). Асимметрия способностей говорит о том, что они по-разному воспринимают, обрабатывают и интерпретируют информацию (например, AI - точен и последователен, человек - гибок и интуитивен). Эти различия создают потенциал для сотрудничества, в котором AI не заменяет, а дополняет сильные стороны человека [35].

2.2.2 Проблемы комплементарности и индивидуального взаимодействия человека с AI. Мораль формируется в процессе социального взаимодействия, командной работы, а не в изоляции [36]. В то же время, существует нехватка исследований, посвящённых именно групповому, а не индивидуальному взаимодействию с AI [24][26][27][32][39].

Важна и численность группы: в триаде AI может становиться "вторым голосом", усиливая влияние одного из участников - в более крупных группах такой эффект может быть менее выраженным [42].

Даже в тех случаях, когда подчёркивается перспективность использования AI в командах, редко затрагиваются вопросы распределения ответственности, механизмы формирования доверия или эффекты когнитивной нагрузки [44].

Тем не менее, комплементарная логика лежит в основе современных подходов к проектированию человеко-машинных команд и взаимодействия с AI - от фасилитирующих агентов до распределённых систем поддержки решений.

2.3 Human-AI teaming

AI часто воспринимается скорее как источник дополнительного мнения, чем как полноценный партнёр [42]. Но AI может рассматриваться не просто как инструмент или участник комплементарного индивидуального взаимодействия, но и как активный участник командных процессов, что требует пересмотра традиционных моделей командной работы. AI действительно влияет на ход групповой дискуссии и способен усилить объективность решений, снижая влияние статуса и межличностного давления - особенно в неоднородных по опыту группах [42].

Ключевые барьеры при этом включают отсутствие доверия к AI, неопределённость ролевой структуры и разницу в когнитивных моделях восприятия AI. Существуют различные риски от неправильного использования AI [34]. AI может как улучшать, так и ухудшать динамику группового взаимодействия [21]. AI может также усилить существующие когнитивные и организационные предвзятости и усложнить контроль над стратегическими процессами [29]. AI не всегда улучшает решения, а иногда может даже ухудшать их, если пользователи не понимают его ограничений или полагаются на него неправильно. Поэтому важно формировать корректные ментальные модели AI у пользователей [23].

В любом случае, без интеграции в живую групповую динамику, AI не может стать полноценным командным партнёром - несмотря на компетентность, он остаётся "rigid" (жестким и негибким) [42]. Интеграция AI в команды - необходимое условие устойчивости и эффективности [35].

2.3.1 Роли AI в команде. AI способен выполнять разные типы задач принятия решений, реализуя различные виды AI-моделей и элементов AI-помощи (AI assistance elements) [22]. Можно выделить три ключевых функции AI: автоматизация решений, дополнение человеческих решений и предоставление аналитических данных [29]. AI способен анализировать большие объёмы данных с высокой точностью [28].

Но эффективность зависит не только от точности самого AI, но и от выбранной роли - при низкой точности предпочтительнее аналитик, а не рекомендующий. Пользователи субъективно предпочитают аналитика в условиях низкой точности [31]. При высокой точности AI роль рекомендателя работает лучше всего [31]. AI не обязательно должен давать прямые рекомендации: другие роли могут способствовать более осознанному взаимодействию [31]. Таким образом, AI может как обогащать, так и сдерживать дискуссию, в зависимости от роли, которую он занимает [49].

AI-фасилитатор может поддерживать конструктивное обсуждение, избегая давления большинства и способствуя включённости всех участников. AI-фасилитатор может использовать текстовые и голосовые комментарии, чтобы напоминать о цели обсуждения, предлагать вовлечение, запрашивать подтверждение согласия. Визуальные элементы (например, изменение цвета слов на зелёный)

сигнализируют о достижении согласия между участниками. Использование полуперсонального пространства воспринимается как способ снизить давление, но в реальности участники продолжают сверяться друг с другом. Некоторые комментарии AI воспринимаются как навязчивые, особенно при повторной проверке уже согласованных позиций [38]. Это поднимает тему социальной динамики и доверия внутри команд, а также говорит о неоптимальной калибровке по фазам обсуждения. Кроме того, избыточность может повышать когнитивную нагрузку и вызывать фрустрацию.

Роль адвоката дьявола способствует выработке более взвешенных решений за счёт выявления слабых сторон аргументации, может стимулировать дискуссию и устранять недостатки группового мышления (groupthink) [27][31][32]. AI в роли адвоката дьявола обладает рядом преимуществ перед человеком в этой же роли: у него отсутствуют предвзятость, стремление к социальному одобрению и самооценка, что делает его более беспристрастным участником дискуссии. Интерактивный AI (генерирующий комментарии в процессе обсуждения) более эффективен, чем статический (предлагающий точку зрения только в начале). Дискуссии с участием AI в среднем становятся длиннее, но в некоторых случаях участники, наоборот, стараются избегать обсуждений, если адвокат дьявола создает дискомфорт - стоит учитывать способы адаптации AI к стилю взаимодействия группы [27].

AI может также выступать в роли анонимного адвоката дьявола, чтобы поддерживать точки зрения участников меньшинства в групповых обсуждениях. Это позволяет снизить влияние социального давления и иерархии, защищая анонимность высказывающихся. Примером может служить система, которая парафразирует мнения меньшинства и выводит их от имени AI, что позволяет сохранить психологическую безопасность и стимулировать критическое мышление. Идея основана на паттернах AI-mediated communication и призвана усилить инклюзивность при принятии решений в группе [32].

Возможен и вариант распределения задач в рамках одной роли или распределение роли между человеком и AI. Например, в системе гибридной фасилитации AI и человек выполняют разные функции роли фасилитатора, дополняя друг друга: AI структурирует процесс (тайминг, документация), а человек отвечает за эмпатию и поддержку открытой дискуссии. Такое сотрудничество воспринимается положительно, хотя возникают и трудности: AI иногда снижает живое взаимодействие между участниками [46].

Возможно использовать AI и как помощников по вопросам этики (Artificial Ethics Assistants, AEA) - технологий, призванных поддерживать и улучшать моральное рассуждение и принятие решений. Такие системы могут способствовать моральному росту человека, если они помогают лучше согласовывать поведение и решения с его собственными ценностями. Три ключевые этические угрозы, связанные с использованием AI как помощников в моральных суждениях (AEA): (1) необходимость сбора

чувствительных данных о ценностях и мотивации пользователя, (2) риск неявного влияния сторонних акторов (дизайнеров, компаний) на содержание рекомендаций, и (3) возможность того, что пользователь начнёт бездумно следовать советам AI, подрывая собственную автономию и чувство ответственности [36].

AI может также выполнять роль активного участника групповой работы, влияя на поведение группы. В одном из исследований целью являлось изменение поведения с помощью peer influence, для чего AI выполнял роль активного студента во время лекции. Наблюдая за позитивным примером, другие студенты сами становились активнее во время занятий. Для достижения эффекта неявно использовались поведенческие механизмы: теория социального научения Альберта Бандуры, социальная фасилитация и watching eyes effect, теория запланированного поведения (TPB), конформизм [54].

2.3.2 Проблемы ролевого подхода к AI. Внедрение AI меняет роли сотрудников и требования к их навыкам [29]. В некоторых случаях возникает эффект конформизма: в триадах участники меняют своё мнение, если AI соглашается с другим участником, что ставит под сомнение идею использования AI для борьбы с groupthink [42].

Сложность задачи (task complexity) также по-разному влияет в зависимости от уровня компетентности и роли стейкхолдера [30]. Это важно учитывать в контексте командной работы, где задачи распределяются между участниками с разным уровнем экспертизы и ответственности.

Таким образом, внедрение AI в командную работу требует не только технической подготовки, но и организационных изменений, включая переопределение ролей и задач [50].

Также роли AI бросают вызов традиционной парадигме explainable AI и поднимают вопрос об адаптивных ролевых конфигурациях [31].

2.3.3 Тайминг при взаимодействии с AI. AI может вмешиваться на разных этапах командной работы: при формулировании проблемы, генерации альтернатив, оценке последствий, принятии решения и пострефлексии [36].

Важно, в какой момент и как влияет AI на принятия решений. Основными парадигмами являются одновременная (concurrent - когда AI показывает совет или рекомендацию сразу же, когда человек обозначает проблему) и по требованию (on-demand - когда AI не даёт советов до получения прямого запроса со стороны человека). Другие парадигмы - последовательная (sequential - AI даёт совет только после того, как человек впервые делает независимое решение) и с задержкой по времени (time-delayed - AI даёт совет только спустя некоторое время, оставляя человеку возможность для рефлексии) [23].

Своевременные AI-подсказки могут усиливать групповое обсуждение, особенно помогая менее активным участникам подключаться и развивать идеи [47][54]. Подсказки, приходящие в "правильный момент",

воспринимаются как более полезные и оказывают больший эффект на дискуссию. Влияние подсказок часто зависит не только от содержания, но и от взаимодействия с интерфейсом - часть подсказок теряется, не замечается или мешает из-за недостатков в UI [47].

2.3.4 Стиль взаимодействия AI. На примере задачи по классификации изображений можно выделить одну из трёх стратегий принятия решений - централизованный (один лидер принимает решение), консенсусный (решение принимается коллективно) и децентрализованный (решения принимаются индивидуально, затем агрегируются). Отмечается связь между стилем взаимодействия и уровнем уверенности участников. В централизованных командах ответственность несёт один человек, и его уверенность в решении критична для общего результата. В децентрализованных командах участники могут опираться на мнение друг друга, что меняет логику работы с AI. Это влияет на доверие к AI и командную эффективность [26].

2.3.5 Измерение эффективности командного взаимодействия с AI. Метрики качества AI-моделей в целом бывают разными, например, ассигасу. Количественная методика оценки эффективности решения, основанная на точности, делает результаты воспроизводимыми и пригодными для сравнения [31]. Эффективность выполнения задач зачастую прямо коррелирует с точностью рекомендаций AI [27]. Высокая точность помощника снижает когнитивную нагрузку и повышает доверие [40]. При этом, в группах, где рекомендации AI ошибочны, может не наблюдаться слепого следования AI (over-reliance), то есть эффективность команды не ухудшается [27].

Высокая точность AI не гарантирует успешной командной работы с человеком [44][45]. Более эффективными могут быть модели AI, оптимизированные под командную полезность (team utility), даже ценой потери общей точности. Это особенно актуально в сценариях, где человек склонен полагаться на AI в "лёгких" случаях, но игнорирует рекомендации в "сложных" [44]. Также если пользователь может "предсказать" ошибки модели, то эффективность взаимодействия растёт даже при относительно низкой точности самой модели [45]. Особое внимание уделяется процессу коммуникации неопределённости, то есть тому, как сообщить о наличии неопределённости. Такие метрики как ассигасу и historic consistency модели могут быть объединены в общую метрику "statistical confidence" [24].

Интересными являются субъективные метрики, например, perceived accuracy, perceived performance improvement, perceived confidence (по шкале Likert). Существуют попытки объединить объективные и субъективные метрики, например, mental model soundness. В большинстве исследований учитываются метрики качества при принятии решений (how accurately), в то время как метрикам эффективности (how quickly) и удовлетворённости (user satisfaction)

уделяется недостаточно внимания [22]. Интересно, что в наиболее успешных группах участники субъективно оценивают свою производительность как более низкую [27].

Существует не очень много исследований о долговременных изменениях в суждениях человека относительно AI (ментальные модели) [23]. Долгосрочные эффекты когнитивного аутсорсинга также пока не изучены [37]. В целом, практически все обнаруженные исследования взаимодействия человека и AI (как индивидуального, так и командного) являются лабораторными, напрашивается использование лонгитюдных методов.

Эффективность команды, где человек и AI работают вместе, можно измерять не только по результату, но и по тому, насколько хорошо используется различие их возможностей. Выделяются метрики для измерения комплементарной продуктивности команды (СТР, complementary team performance), которые могут быть сформулированы на основе потенциала (complementarity potential - насколько в принципе человек и AI могут дополнять друг друга) и реализованного эффекта комплементарности (complementarity effect - насколько это дополнение реально произошло в ходе задачи). СТР пытается учесть и то, была ли возможность для комплементарности, и то, насколько она была реализована на практике [35].

Однако, чтобы команда с AI действительно работала как единое целое, критически важным становится фактор доверия - без него комплементарность превращается в формальность.

2.4 Trust

Доверие пользователей является критически важным для принятия и безопасного использования AI-систем, а HCI-методы могут играть ключевую роль в его формировании [14].

Доверие - это готовность одной стороны допустить уязвимость по отношению к действиям другой стороны, исходя из ожидания, что та выполнит значимое для первой действие, даже если нет возможности контролировать или полностью отслеживать её поведение [14]. Существуют и другие определения доверия, при этом, оно всегда контекстуально [14].

Пользователь может делегировать часть когнитивной ответственности AI в зависимости от уровня доверия, тем самым снижая свою нагрузку; однако это также повышает риск over-reliance, особенно если система ошибается [40]. Доверие связано с позитивными ожиданиями людей о том, что AI поможет им достичь их целей [30].

2.4.1 Общие характеристики и виды доверия. Высокий уровень общего доверия не всегда означает согласие с тем, что технологическое развитие улучшает жизнь. На примере электронного правительства, фактором успешности развития таких технологий служит не только доверие в обществе, но и доверие к интернету и технологиям в целом. Доверие к технологии

и к прогрессу в целом влияет на него больше, чем общий уровень доверия в обществе [3].

На примере России можно заметить, что не всё так однозначно: хотя уровень доверия в семье у россиян очень высок (87%), в то же время уровень доверия незнакомым людям и в обществе в целом - низкий (20,4%). При этом, Россия занимает предпоследнее место в рейтинге Digital Society Index 2019, показывающем уровень цифрового доверия, т.е. россияне в основном считают, что цифровой мир не служит для улучшения общества [4]. То есть в этом случае при низком уровне доверия технологиям наблюдается и низкий уровень общего, хотя согласно другим исследованиям в такой ситуации наблюдается обратная зависимость [3]. Доверие цифровым технологиям, при растущем желании россиян их использовать, наталкивается на различные препятствия, среди которых недостаточная социальная эффективность цифрового мира (цифровой мир не решает проблемы бедности и неравенства) [4].

Доверие к AI может иметь не позитивный, а вынужденный характер. Например, если пользователи доверяют системам в том случае, когда у них нет опции не доверять [14][30]. Такое может быть в случае с корпоративными системами, когда нет выбора, что использовать.

Доверие к AI-системам, поддерживающим принятие решений, также можно рассматривать и с двух других перспектив: разработчиков (создающих такие системы) и конечных пользователей (взаимодействующих с ними). В этом случае "доверие" понимается по-разному: разработчики ориентируются на технические параметры (надёжность, интерпретируемость), тогда как пользователи - на субъективные ощущения (понятность, контроль, уверенность).

Доверие также можно делить на доверие AI, доверие его создателям и доверие внедряющим его менеджерам. Чёткие рекомендации для менеджеров включают повышение прозрачности AI (transparency), ясность ролей и ожиданий, вовлечение команды в процесс проектирования [21].

Соккрытие AI-идентичности не повышает доверие и эффективность: напротив, пользователи реже принимают решения, предложенные AI, если считают его человеком [47]. Хотя в некоторых исследованиях post study интервью не выявило негативного влияния от сокрытия идентичности AI [54], эффективность поведенческих механик может быть напрямую связана с тем, как участники воспринимают AI - и повторный эксперимент с раскрытием идентичности AI в самом начале мог бы дать уже совсем другие результаты.

Наконец, на доверие влияет контекст: восприятие AI зависит от сферы применения (например, здравоохранение или правосудие), а также от уровня прозрачности и вовлечённости человека в процесс [30]. Это позволяет рассмотреть доверие как социально распределённое явление, зависящее от целей и контекста каждого участника.

2.4.2 Доверие при командном взаимодействии с AI. Ключевые проблемы командного (не индивидуального)

взаимодействия при интеграции AI включают дестабилизацию доверия в команде из-за разного отношения к технологиям [21]. Одни участники могут воспринимать AI как полезного помощника, другие - с настороженностью или недоверием. Это расхождение создает напряжённость в совместной работе, влияет на распределение ответственности и может мешать принятию коллективных решений.

В числе прочих рисков - усиление algorithmic bias при избыточном доверии (over-reliance) к AI [49]. Существует риск "близорукости" (myopia), когда компании, полагаясь на AI, начинают принимать быстрые решения в ущерб долгосрочному планированию [29]. Возможно усиление неопределённости [24]. Эти риски могут привести к стратегическим ошибкам, снижению устойчивости и упрощённому восприятию сложных этических или социальных факторов.

С другой стороны, умение действовать и принимать решения в режиме неопределённости является обычной практикой. В связи с этим нельзя рассматривать "риск" как что-то однозначно негативное, потому что принятие решений по сути не является безошибочным во всех случаях действием, и те, кто принимает решения, должны уметь работать с рисками, корректно их оценивать и нести ответственность [24]. AI позволяет улучшить качество и скорость принятия решений, снижая неопределённость [29].

В отличие от институциональной экономической теории, где доверие рассматривается как вопрос надёжности контрагента, в сетевом обществе принято строить отношения по типу слабых связей. Кроме того, в сетевом обществе люди взаимодействуют друг с другом на основе интерпретации потоковой (то есть не завершённой) информации. Информация эта устаревает, в отличие от истинного знания - это называется информационным знанием. По сути, знание уступает место не только быстро меняющейся в потоке информации, но и даже просто потокам данных. Подобный феномен может быть использован как во вред осознанно (fake news) или неосознанно (персонализация и filter bubble), так и с пользой (например, цифровое доверие находится в центре sharing economy) [4].

Доверие не является константой и меняется со временем, то есть на него можно влиять через проектирование взаимодействия [14][31]. Примером решения может быть слоистый подход (layered approach) к представлению AI-информации: ключевые выводы должны быть понятны даже неспециалистам, но технические детали доступны для более глубокого анализа. Выделяется также необходимость обучения лиц, принимающих решения, чтобы они могли лучше интерпретировать AI-данные и минимизировать риск ошибки.

Основным способом измерения уровня доверия являются опросы [14]. Таким образом, доверие чаще всего измеряется как self-reported, то есть субъективная метрика. Но есть и объективные метрики доверия, например, reliance - то есть фактическое следование пользователем рекомендациям модели [22]. Сопоставление этих метрик позволяет глубже понять,

насколько заявленное доверие совпадает с поведением и какие факторы влияют на расхождение между ними.

Доверие формируется не в вакууме - оно связано с распределением ответственности и ощущением контроля за процессом.

2.5 Responsibility

Можно выделить два типа коллективной ответственности: основанную на распределении обязанностей между индивидами и такую, что допускает ответственность группы даже при отсутствии индивидуальной. Распределение ответственности возможно только при выполнении условий знания (epistemic condition) и контроля (control condition) [33]. Это имеет прямое отношение к идее meaningful human control. Важно учитывать, что цифровизация трансформирует понятия субъектности, автономии и ответственности [41].

2.5.1 Характеристики ответственности в контексте AI. Согласно широко распространённой концепции, восходящей к Аристотелю, для того чтобы агент считался ответственным за результат, должны быть выполнены два условия. Во-первых, он должен обладать контролем над результатом - то есть либо иметь возможность изменить его, либо быть его значимым источником (control condition). Во-вторых, он должен обладать достаточным знанием о ситуации и понимать, как его действия связаны с этим результатом (epistemic condition). Только при наличии обоих условий можно говорить о подлинной ответственности [33].

В оригинальной аристотелевской этике, особенно в Никомаховой этике, контроль и знание действительно являются необходимыми, но не достаточными условиями для моральной ответственности: необходим также осознанный выбор (proairesis), направленный на определённую цель. Только действия, происходящие из такого выбора, могут быть по-настоящему добродетельными и приписываться человеку как морально ответственному субъекту [55].

Также контроль зачастую рассматривается как источник ответственности, практически игнорируя знание как равнозначный пререквизит [34]. Участие человека сохраняет ключевое значение даже при высокой автоматизации: важно проектировать гибридные AI-системы так, чтобы человек не терял моральную вовлечённость и возможность влиять на результат [53].

Даже если AI участвует в принятии решения, ответственность коллектива возможна лишь в том случае, если члены команды обладают достаточной информированностью [33]. Наличие контроля не делает человека автоматически морально ответственным без осознанного понимания и интерпретации происходящего.

Чрезмерная автоматизация может привести к потере человеком экспертизы [29]. Использование персональных AI-ассистентов может привести к деградации когнитивных способностей, подрыву автономии и нарушению межличностной коммуникации [37]. AI может не только подменить собой reasoning, но и

снизить ощущение агентности у пользователя. В командной среде это чревато ослаблением критического анализа, deskilling и переключением моральной ответственности. Особенно уязвимыми оказываются участники с низкой уверенностью или меньшим статусом [36]. С другой стороны, современные AI-системы способны компенсировать недостаток экспертности у участников, помогать формировать межфункциональные идеи и снижать влияние иерархии в командах [43]. Всё это требует особого внимания при проектировании командных AI-интерфейсов и подхода с учётом "когнитивной экологии", где важно не только, что мы делаем с помощью AI, но и как это влияет на наше мышление и взаимодействие [37].

Объяснения AI не всегда улучшают командную производительность по сравнению с простым отображением уверенности модели. Это важно для этических архитектур, потому что слепое следование рекомендациям AI (вызванное "убедительными" объяснениями) может подорвать коллективную рефлексию, необходимую для этического выбора. Структура взаимодействия важнее самого наличия объяснения [51]. Архитектура AI в группе должна быть не только информативной, но и стимулирующей критическое мышление.

2.5.2 Механизмы распределения ответственности.

Когда в системе много участников (разработчики, операторы, AI), существует риск "размывания" ответственности (responsibility gaps): может не быть ни одного полностью ответственного агента [52].

Андреас Маттиас в начале 2000-х годов сформулировал это как концепцию responsibility gap, где связывал её почти исключительно с потерей контроля [34]. Однако с тех пор AI-системы сильно изменились: современные модели часто обладают не только большей автономией, но и большей сложностью, из-за чего именно понимание (а не контроль) становится всё более проблематичным. Возникает вопрос: насколько адекватно продолжать использовать старую философскую модель без её пересмотра в условиях современных технологических реалий?

Примером responsibility gaps может быть использование непрозрачных ("black box") систем AI в здравоохранении. Такие системы могут затруднять или вовсе исключать возможность возложения моральной ответственности за ошибки, вызванные рекомендациями AI. AI, который является black box-системой, препятствует формированию как раз достаточного эпистемического основания, а не только контроля - и именно в этом может заключаться суть "размывания" ответственности [34].

В большинстве случаев модели коллективной ответственности не способны устранить responsibility gaps, возникающие из-за автономности AI. Даже если группу можно признать ответственной, это не устраняет моральные и юридические последствия отсутствия индивидуально ответственного субъекта [33].

В качестве решения можно использовать концепцию совместной или распределённой ответственности (shared responsabilization), при которой разные участники

(врачи, разработчики, учреждения) добровольно берут на себя ответственность, даже если формально не виновны. Это позволяет легитимировать использование AI в морально значимых контекстах. Такой подход можно назвать формой "вынужденной сверхдолжной морали" (forced supererogation) [34].

И всё же, если человек не понимает свою роль в принятии решений, возникает риск морального отчуждения (moral disengagement) - склонность людей снимать с себя моральную ответственность, если они считают, что "это алгоритм так решил". Важно разрабатывать такие интерфейсы, которые делают зоны ответственности между пользователями и AI прозрачными. Необходимы интерфейсы, показывающие участие всех сторон (в том числе системы) - например, через логи решений, объяснения, на кого опиралась система [52].

Такое распределение ответственности невозможно без учёта когнитивных функций и адаптивности как ключевой механики взаимодействия в любой командной работе с AI.

2.6 Cognitive functions and adaptive user interfaces

Взаимодействие с AI требует не только точных рекомендаций, но и учёта когнитивных функций, в частности, насколько пользователь уверен в своих собственных суждениях. Чтобы AI действительно дополнял человека, а не дублировал или подрывал его действия, система должна адаптироваться к уровню пользовательской уверенности. При этом важно учитывать, что субъективная уверенность (self-confidence) не всегда совпадает с фактической точностью: люди могут переоценивать свои способности (Dunning-Kruger effect), так и занижать их (impostor syndrome) [25].

2.6.1 Когнитивные функции при взаимодействии с AI. Пользователи взаимодействуют с технологиями на разных уровнях вовлеченности - от полного сосредоточения до пассивного восприятия [9]. Концепция континуума внимания (Interaction-Attention Continuum) включает три ключевых уровня: сфокусированное внимание - когда пользователь полностью сосредоточен на задаче (примеры: работа с текстовыми редакторами, поиск информации, сложные задачи); периферийное внимание - когда пользователи взаимодействуют с системой на фоне основной деятельности, не уделяя ей полного внимания (примеры: уведомления, которые можно увидеть без отвлечения от текущей задачи); неявное внимание - когда взаимодействие с системой происходит автоматически, без осознания этого пользователем (примеры: системы, работающие на основе сенсоров или искусственного интеллекта, такие как "умные" устройства, которые подстраиваются под поведение пользователя). Подход к проектированию с учётом периферийного внимания может быть использован при разработке практического решения, следующего принципам этического UI [9].

При этом важно, что такого рода когнитивный аутсорсинг, при котором человек сам не осознаёт, как передаёт часть суждений и решений на автомат, может способствовать улучшению качества жизни. AI может уменьшать потребность в аналитическом мышлении, которое связано с затратной работой Системы 2 по Канеману, предоставляя готовые решения или подсказки. Если пользовательский интерфейс и особенности взаимодействия с AI позволяют легко и быстро полагаться на него, AI может стать основным способом мышления "по умолчанию", вытесняя более глубокое, критическое осмысление [49]. Но мозг пластичен и способен переориентировать освободившиеся ресурсы на более ценные задачи - особенно если AI помогает в ориентации в сложной информационной среде. Человек - существо уже изначально "встроенное" в культуру, нормы, интерфейсы, инфраструктуры, поэтому высвобождение когнитивных ресурсов человека может позволить принимать более этичные решения [37].

2.6.2 Когнитивная нагрузка. Предоставление большего количества информации не всегда увеличивает эффективность при решении задач. AI-подсказки и рекомендации могут усиливать эффективность групповой работы, но увеличение количества идей не всегда ведёт к большей оригинальности или глубине - участники могут перегружаться или воспринимать подсказки как неуместные [47]. Например, традиционные системы управления обучением (LMS) часто не адаптированы к когнитивным процессам пользователей. Это приводит к когнитивной перегрузке, затрудняет усвоение материалов и снижает эффективность обучения [8].

За счёт рационального распределения ресурсов (rational resource allocation), механизмов наджинга (nudges), а также адаптивных интерфейсов можно эффективно управлять когнитивной нагрузкой и тем самым улучшать качество при решении задач [23]. AI-ассистенты могут адаптироваться к self-confidence пользователей, чтобы повысить эффективность командной работы [25]. Также адаптивные AI-системы могут изменять свою стратегию взаимодействия в зависимости от структуры команды и уверенности её членов [26]. Интерактивность AI может восприниматься как возможность контролировать и влиять на процесс - даже если сам механизм принятия решения остаётся "чёрным ящиком" [30].

2.6.3 Адаптивный AI. При формально равных правах AI часто остается на вторых ролях - в основном из-за отсутствия когнитивной гибкости и социальной чувствительности. Для включения AI в команду на равных необходимо проектировать механизмы адаптации, рефлексии и встроенной координации [42].

Примером адаптивной технологии может послужить адаптивный пользовательский интерфейс (Adaptive User Interface, AUI). AUI решает проблему низкой эффективности пользовательских интерфейсов, вызванной их неспособностью адаптироваться к контексту использования и индивидуальным

особенностям пользователей, таким как когнитивные способности, физические ограничения или предпочтения [10]. Основные механизмы AUI могут включать: (1) учет когнитивной нагрузки для изменения структуры интерфейса; (2) использование данных о взаимодействиях пользователя (например, логи активности); (3) применение моделей когнитивных особенностей, таких как рабочая память и стиль обучения; (4) контекст использования (свет, шум, местоположение) [8][10].

AI, адаптированный под совместную работу, способен стратегически перераспределять уверенность: повышать достоверность в зонах, где пользователь с высокой вероятностью последует совету, и наоборот снижать уверенность там, где человек всё равно примет собственное решение. Такой подход увеличивает общую командную эффективность, даже если глобальные метрики точности (ассигасу) не идеальны [44].

Адаптивные технологии улучшают восприятие информации, снижают когнитивную нагрузку и увеличивают удовлетворенность пользователей. У пользователей с нарушениями зрения и когнитивными ограничениями производительность вырастает за счет снижения времени выполнения задач и уменьшения ошибок. Такой эффект подтверждается с помощью шкалы оценки удобства использования системы (SUS), анкеты удовлетворенности взаимодействием (QUIS), а также опросника оценки пользовательского опыта (UEQ) [10].

Особое значение при разработке адаптивных интерфейсов имеет измерение когнитивной нагрузки [39]. Общим трендом в использовании методов измерения когнитивной нагрузки является переход от одномодальных методов (например, NASA-TLX) к мультимодальным подходам, которые объединяют субъективные, поведенческие, физиологические и производственные данные, а также уделяют особое внимание применению машинного обучения и аналитических методов в реальном времени [8][39].

2.6.4 Сложности при адаптации AI. Дороговизна и немобильность оборудования для измерения когнитивной нагрузки (айтрекеры и пр.) усложняет измерение нагрузки во время работы пользователя с интерфейсом, то есть в режиме реального времени. По сути это приводит к проектированию через создание запрограммированного списка ролей и снижает плюсы от адаптации/персонализации [8]. Другим подходом является использование подходящей среды, в которой есть возможность собирать данные о когнитивной нагрузке в реальном времени - примером могут послужить технологии VR [54].

Частые изменения интерфейса при адаптации могут раздражать пользователей, так как мешают выработке устойчивых привычек и усложняют освоение новых функций. Это снижает ощущение консистентности и надежности системы. Автоматически сгенерированные интерфейсы часто уступают в эстетике и удобстве перед теми, что созданы профессиональными дизайнерами, и это негативно влияет на пользовательский опыт [10].

Figure 1: Топ-20 поисковых запросов (по количеству найденных статей).

Таким образом, взаимодействие с AI как архитектурная задача позволяет переосмыслить его роль как участника, поддерживающего продуктивную и этичную командную работу.

3 Procedure and methods

Работа основана на систематическом литературном обзоре, проведённом в 5 этапов чтения статей, а также заключительного этапа анализа дневников чтения и сведения их в обзорную работу.

На каждом этапе чтения статей были сформулированы направления для изучения на основе текущих исследовательских интересов и ранее изученных материалов, формировались исследовательские вопросы для погружения. Также формировались поисковые запросы для подбора литературы и исследований, где AI выступает участником коллективного процесса принятия решений, с фокусом на HCI, этику, доверие и фасилитацию. Интересовали как практические реализации (интерфейсы, архитектуры, роли), так и теоретические рамки (например, AI ethics, human-in-the-loop подходы). Отдельное внимание уделялось методам оценки когнитивной нагрузки, доверия и восприятия этичности - необходимых элементов теоретической базы, которая в будущем может лечь в основу прототипа AI-помощника - участника командной работы.

Для полноты и корректности поисковые запросы формировались совместно с ChatGPT (модель GPT-4-turbo). Промпты содержали цели и вопросы, релевантные соответствующему этапу исследования

(Table 1). Некоторые запросы оказались наиболее релевантными и позволили найти более одной статьи для изучения (Figure 1). Поиск производился с помощью Perplexity, Google Scholar и других инструментов (например, Google, рекомендации преподавателей). Использование нескольких инструментов позволило производить поиск и отбирать релевантные материалы и кейсы по многим базам сразу (Figure 2).

Figure 2: Доля статей по источникам (в процентах).

Критериями включения были как правило современные (не старше 5 лет) научные статьи из рецензируемых журналов на английском языке, находящиеся в открытом доступе (Figure 3). Дополнительные фильтры для этого не выставлялись, чтобы не пропустить потенциально ценные материалы, не соответствующие критериям. Добавление таких статей в общий список происходило после поверхностного ознакомления с их содержанием.

Поисковый запрос	Источник	Номера статей
"AI facilitator" AND "literature review"	https://www.perplexity.ai/	[46–48]
"AI facilitator" AND "team performance"	https://www.perplexity.ai/	[42–43]
"group decision making" AND "AI" AND "literature review"	https://www.perplexity.ai/	[49–50]
AI in strategic decision-making	https://www.perplexity.ai/	[24], [29]
AI in team decision-making	https://scholar.google.com/	[22], [26]
AI in team decision-making	https://www.perplexity.ai/	[21], [25], [28]
AI-assisted group decision making	https://scholar.google.com/	[30]
AI-assisted group decision making	https://www.perplexity.ai/	[23], [27], [31]
Co-designing AI Futures: Integrating AI Ethics pdf	Google	[20]
Gagan Bansal	https://scholar.google.com/	[45], [51]
ai cognitive load detection	https://scholar.google.com/	[39–40]
ai ethics checklist	https://scholar.google.com/	[17]
ai ethics facilitator	https://scholar.google.com/	[38]
ai ethics framework	https://scholar.google.com/	[18–19]
ai group assistant ethics	https://scholar.google.com/	[36–37]
ai group complementarity	https://scholar.google.com/	[35]
devil's advocate hci	https://scholar.google.com/	[32]
find research papers on hci methods to explore ai ethics	https://www.perplexity.ai/	[15]
hci ai ethics	https://scholar.google.com/	[11–14], [16]
proairesis	Google	[55]
shared responsibility AI	https://scholar.google.com/	[33–34]
литературные обзоры по моей теме	рекомендация ChatGPT	[44]
поведенческие механики	рекомендация преподавателя	[54]
поиск по фамилии автора	Google	[52–53]
философия техники	рекомендация преподавателя	[41]
"find scientific articles about adaptive ui"	https://www.perplexity.ai/	[8], [10]
"hci politics society".	https://scholar.google.com/	[2]
"hci доверие общество"	Google	[3–4]
"human attention in hci"	https://scholar.google.com/	[9]
"russian innovation challenges"	https://www.perplexity.ai/	[5]
"sustainable hci"	https://scholar.google.com/	[1]

Table 1: Карта распределения статей по поисковым запросам и источникам.

Figure 3: **Общие характеристики использованных источников (распределение по датам, языку, академичности).**

Кроме того, ChatGPT активно использовался для совместной работы со статьями:

1. Фильтрация и ранжирование найденных статей (топ 10-15). Например, первоначальный список после поиска по ключевым словам на одном из этапов содержал 46 статей. Перед сортировкой и фильтрацией статей были составлены 2 промпта, содержащие текущие исследовательские цели и вопросы, с просьбой отсортировать их по релевантности, а также в логичном для

ознакомления порядке. Один из промптов дополнительно содержал просьбу выбрать только топ-10 релевантных статей, с наибольшей вероятностью отвечающих на вопросы. Итоговые 2 списка были промодерированы, объединены в один общий и уточнены вручную, т.к. некоторые статьи показались более подходящими на данном этапе. Таким образом на каждом этапе анализа отбиралось около 10 наиболее релевантных текущему этапу статей для анализа.

Figure 4: **Mindmap направлений, требующих проработки по теме “AI в групповом принятии этических решений”.**

Тема	Количество статей	Номера статей
Ethics	12	[1–2], [11–13], [15–20], [41]
Complementarity	16	[16], [23–24], [26–29], [32], [35–37], [39], [42–44], [49]
Human-AI teaming	26	[21–24], [26–32], [34–38], [40], [42], [44–47], [49–50], [54–55]
Trust	13	[3–4], [14], [21–22], [24], [29–31], [40], [47], [49], [55]
Responsibility	11	[29], [33–34], [36–37], [41], [43], [51–53], [55]
Cognitive functions and AI	14	[8–10], [23], [25–26], [30], [37], [39], [42], [44], [47], [49], [54]

Table 2: Карта распределения статей по темам.

- Реферирование статей. После прочтения очередной статьи и составления конспекта с выводами вручную, дополнительно с помощью ChatGPT выполнялась проверка конспекта на корректность и дополнение согласно замечаниям AI при необходимости - для валидации вручную составленных конспектов и выводов. Для этого в ChatGPT загружались текст статьи и текст черновика, а также промпт с просьбой описать содержание статьи, дизайн исследования и выводы, используя вручную составленный черновик.
- Уточнение непонятных мест, проверка на правильность понимания ключевых идей и поиска аналогий в других областях, а также для внесения стилистических правок в заметки.

Также ChatGPT использовался при обобщении статей в рамках одного из дневников чтения, в котором сформировалось около 10 возможных вопросов и тем для дальнейшего погружения. Чтобы выбрать одну тему из множества вариантов ChatGPT предложил применить метод парного сравнения ("Если бы я мог выбрать только одну, что бы я выбрал?"). Были предложены и другие способы ранжирования, но метод парного сравнения оказался наиболее простым, так как не потребовал дополнительных критериев сравнения (например, условная значимость статьи), в то же время оставаясь достаточно эффективным. В результате ручного применения метода, осталось 2 темы: AI decision making и human-AI teaming. Выбрать одну из них так и не получилось, поэтому они были объединены в одну общую: AI group decision making. По этой теме и были сформированы поисковые запросы и произведён поиск статей для следующего дневника чтения.

В некоторых случаях для уточнения потенциальных пробелов, которые требуется закрыть для полноты освещения выбранной темы, с помощью ChatGPT генерировались mindmap-ы. Такой подход был использован в четвёртом дневнике чтения, когда была оформлена концепция текущей работы и сформулирована главная тема - AI в групповом принятии этических решений (Figure 4).

На этапе обобщения всех прочитанных источников и сведения в единый обзор был проведен тематический синтез. В рамках данной процедуры основные идеи из

статей были последовательно проанализированы вручную, сгруппированы в блоки по тематической схожести, а затем озаглавлены на основе смыслового содержимого блока. Таким способом были сформированы разделы related works, объединяющие идеи статей по темам (Table 2). Метод условно напоминает открытую карточную сортировку, в которой карточками могли бы послужить тезисы из статей, а категории (названия разделов и подразделов related works) сформировались бы естественным образом в результате сортировки.

Можно отметить, что в процентном соотношении преобладают статьи по теме Human-AI teaming - это ожидаемо и соответствует целям текущей работы (Figure 5).

Figure 5: Доля статей по темам (в процентах).

4 Results

Технологии влияют на общество и не могут считаться политически нейтральными, поэтому рассмотрение общественных вопросов через призму HSI действительно имеет смысл.

Существующие подходы к этике AI вызывают ряд вопросов. Основная проблема: этика как декларация малоэффективна и может быть проигнорирована. Также

текущие подходы к этике AI недостаточно учитывают необходимость межкультурного диалога, рискуя навязать западоцентричный взгляд под видом универсальных ценностей; не предлагают ясных механизмов обратной связи, позволяющих адаптировать этические нормы в процессе разработки, а не следовать им как догмам; игнорируют мотивацию отдельных сотрудников, фокусируясь лишь на бизнесе, регуляторах и дизайне систем, хотя элементы этики могли бы быть интегрированы в административные практики, такие как оценка эффективности; не рассматривают случаи преднамеренного вредоносного использования AI, где система могла бы взять на себя функцию "осмысленного" контроля действий человека; и, наконец, оставляют без внимания пересечение этических и нефункциональных требований, включая возможные конфликты между ними. Эти вопросы могут стать предметом для дальнейшего изучения с междисциплинарных позиций.

Попытки выделения некоторой sustainability в HCI не выглядят перспективно и скорее подтверждают и повторяют уже существующие тренды UCD и participatory design. Таким образом, современные методы проектирования можно обозначить как уже достаточно этические. В то же время, этичность взаимодействия ограничена самими технологиями: например, технически сложно создать адаптивный интерфейс, который бы менялся в реальном времени и позволил бы тем самым минимизировать вред от взаимодействия с технологиями и их безответственное использование.

Существующая литература преимущественно фокусируется на индивидуальном взаимодействии с AI, в то время как исследований, рассматривающих AI как интегрированного участника командных процессов (а не просто инструмент поддержки решений), крайне мало. Между тем, включение AI в командную работу оказывает значительное влияние на распределение и динамику доверия: участники команды по-разному воспринимают AI.

В ходе анализа прочитанных статей можно выделить несколько общих трендов, которые важно учитывать в контексте взаимодействия человека и AI, а также при разработке эффективных и этических интерфейсов. Во-первых, многие работы подчеркивают важность сохранения субъектности и ответственности в условиях машинной автономии. Это относится как к индивидуальным, так и к групповым взаимодействиям с AI. В исследуемых статьях наблюдается тренд на проектирование этических интерфейсов, которые не только помогают человеку взаимодействовать с технологией, но и способствуют сохранению и даже усилению моральной автономии пользователей (например, снижая когнитивную нагрузку), а также встраивают этические ориентиры прямо в структуру взаимодействия - через дизайн интерфейса, роли системы и режимы вовлечения.

Второй важный тренд - это комплементарность человеческих и машинных способностей. В контексте HCI особенно актуально проектирование интерфейсов, которые помогают эффективно интегрировать сильные

стороны человека и AI для достижения наилучших результатов в командной работе. Это включает в себя не только задачи, связанные с когнитивной нагрузкой, доверием и эффективностью принятия решений, но и важность этики в использовании AI. Наиболее успешные системы - те, которые балансируют между поддержкой автономии участников и использованием сильных сторон AI, а также между индивидуальными и групповыми потребностями.

В рамках группового принятия решений заслуживает внимания ролевое поведение AI. В некоторых исследованиях подчеркивается, что AI может быть использован не только как советник или помощник, но и как фасилитатор, адвокат дьявола или аналитик, играя различные роли в процессе обсуждения и принятия решений. Важно, чтобы такие роли не подрывали критическое мышление участников, но, наоборот, стимулировали его, помогая анализировать альтернативные точки зрения и поддерживая моральную ответственность каждого члена группы. Роль AI как фасилитатора и командного игрока может существенно изменить динамику группового взаимодействия и повлиять на эффективность выполнения командой различных задач. Возможно использование поведенческих механик, что делает взаимодействие эффективнее.

Типы задач и возможности AI безусловно важны для полноценного освещения вопросов взаимодействия. Текущее исследование сознательно не акцентирует внимание на многообразии возможных задач и технических аспектах AI. Такой подход позволяет сохранять фокус на самом взаимодействии и групповой динамике - в том числе через выделение командных ролей. AI часто успешно выполняет не столько командную роль в строгом смысле, следуя условной должностной инструкции, а скорее играет мета-роль - это также позволяет сместить фокус с задач на ролевое поведение.

Рассмотренные эмпирические исследования подчеркивают, что точность AI не обязательно равна эффективности в команде. Полезность AI определяется не столько его когнитивной мощностью, сколько адаптивностью, прозрачностью, чувством времени и восприятием его людьми как партнёра, а не эксперта. При этом, UX-дизайн, форма подачи подсказок, тайминг и "режимы включения" AI (по запросу, последовательно, адаптивно) оказывают решающее влияние на командную динамику и доверие - но не во всех исследованиях этому аспекту уделяется достаточно внимания. Очевидно, что AI эффективнее работает в роли структурирующего или стимулирующего агента (например, фасилитатора), чем в роли источника истин. Он помогает структурировать обсуждение, усиливает вовлечённость и поддерживает "когнитивный тонус", но может навредить, если воспринимается как лидер мнения или придерживается неподходящего стиля взаимодействия. В то же время, эффективность командной работы с AI зависит от того, насколько люди понимают поведение AI, его границы и цели. Без формирования корректных ментальных моделей - как индивидуальных, так и коллективных - даже

объяснимость может работать против командной рефлексии.

Вопрос границ напрямую связан с распределением ответственности. В изученных философских работах по распределённой ответственности подчёркивается, что в гибридных системах командной работы важна архитектура взаимодействия: она может либо способствовать пониманию этих границ, либо размывать их. Кроме того, AI может быть не только фасилитатором, но и медиатором морального внимания - например, структурируя обсуждение так, чтобы стимулировать рефлексии или вовремя обозначать потенциальные риски, снижать когнитивную нагрузку и высвобождать человеческий ресурс для эмпатии и этической оценки. Именно человек мыслится как носитель "морального присутствия" в гибридной системе. Это открывает перспективу разработки интерфейсов, в которых этичность встроена в саму логику взаимодействия - через фрейминг, режимы участия, визуализацию ответственности и баланс инициативы.

Доверие в таких системах является многослойным - оно может быть направлено как на других участников, так и на самого себя (self-confidence), и связано как с фактическим следованием рекомендациям AI (reliance), так и с восприятием прозрачности, контроля и этической ответственности, которая в полной мере проявляется именно в командном контексте. В то же время высокий общий уровень доверия в обществе не всегда означает доверие к технологиям. Уровень доверия в обществе скорее не связан напрямую с доверием к технологиям и чувству ответственности за их использование.

Хотя интерактивность и прозрачность взаимодействия с AI повышают доверие (в том числе потому, что появляется возможность контроля над процессом), они также влияют на когнитивную нагрузку, особенно в условиях меняющейся уверенности

пользователей и сложности задачи. Это подчёркивает важность разработки адаптивных и интерактивных интерфейсов, способных подстраиваться под динамику реальной командной работы, в которой доверие и сложность задачи не являются константой. Важно учитывать и принимать неопределённость и риски, с которыми сталкиваются команды, как неотъемлемую специфику реальной командной работы. Наконец, поскольку доверие к AI изменяется со временем, особенно в условиях неопределённости и риска, важно исследовать его динамику с помощью длительных, лонгитудных исследований - например, дневников.

Исследования в области HCI подчёркивают необходимость более точной оценки и адаптации интерфейсов с учетом когнитивной нагрузки, уровня доверия, а также динамики группового взаимодействия и ролевой модели. Это подразумевает использование реальных данных, таких как биосигналы, и создание адаптивных интерфейсов, которые могут изменяться в зависимости от контекста взаимодействия. Для эффективной работы в командах особенно важным является управление когнитивной нагрузкой, так как это влияет на уровень вовлеченности и ответственность каждого участника в процессе принятия решений.

Как эмпирические исследования, так и философские статьи подводят к тому, что техническая архитектура, интерфейс и взаимодействие в целом - и есть главный этический механизм и ключ к эффективности в гибридных командах. Следовательно, HCI играет ключевую роль в создании этических технологических решений, которые направлены не только на снижение вреда, но и на поддержание ответственности и автономии пользователей в процессе взаимодействия с AI. Это раскрывает важность интерактивности, адаптивности и поддержки субъектности как основных аспектов при проектировании этических AI-систем.

Figure 6: Схематичное представление архитектуры командного взаимодействия человека и AI.

Таким образом, подтверждается основная идея: возможно не запрещать и не регулировать AI "сверху", а проектировать этичность и эффективность взаимодействия человека и AI "снизу", by design (Figure 6). В этом случае, AI способен выступать ценным и продуктивным участником командной работы.

5 Design implications

На основе изученного материала можно сформулировать ряд рекомендаций для проектирования AI как интерактивного участника групповой работы.

Во-первых, именно открытость, а не сокрытие AI-идентичности способствует осознанному доверию и предотвращает ложные ожидания. Открытая маркировка и визуальное обозначение роли AI (например, "AI-модератор" или "AI-помощник") помогает команде осознанно распределять ответственность.

Во-вторых, важно учитывать ментальные модели. Интерфейсы и коммуникация с AI должны быть такими, чтобы вся команда понимала, что может и не может AI. AI следует оценивать не только по его способности давать правильные ответы, но и по тому, как он влияет на динамику группы. Полезный AI помогает

распределить участие, повышает вовлечённость, поддерживает рефлексии и предотвращает groupthink. Например, он может выступать в роли фасилитатора во время онлайн-встреч, следить за таймингом, подсказывать, кого давно не было слышно, и фиксировать ключевые идеи в виде карты обсуждения.

Важно, чтобы система не просто давала объяснения, а делала это вовремя и в приемлемом стиле. AI не обязательно должен быть активен постоянно. Лучше, если он может "слушать в фоне", реагировать по запросу или включаться в ключевые моменты. Explainability имеет смысл только тогда, когда она помогает команде лучше понимать границы и цели AI, не подменяя собой коллективную рефлексии. Здесь помогает продуманный интерфейс - например, визуальные подсказки о том, кто говорит (человек или AI), с возможностью самостоятельно раскрыть детали рекомендаций по мере необходимости.

Также важно, что AI может снижать когнитивную нагрузку, беря на себя рутинные и организационные задачи - тем самым освобождая участников для эмпатии и более осмысленного, в том числе этического обсуждения. Это особенно важно в ситуациях перегрузки, неопределённости или спешки. Хороший пример - чат-бот для командной генерации идей,

который вовремя предлагает резюме или уточняющие вопросы, не перебивая обсуждение, включается с уточняющим вопросом, если замечает высокий уровень неопределённости в обсуждении.

Методология Wizard-of-Oz может быть применена в будущих исследованиях как гибкий инструмент тестирования гипотез без необходимости полной реализации системы, но такой подход не позволяет в полной мере оценить валидность поведенческих эффектов. Альтернативой может быть VR: использование данной технологии в качестве пространства для эксперимента позволит сгладить телесные и коммуникационные ограничения AI, делая его более полноценным участником взаимодействия, а также даст возможность использовать eye-tracker для отслеживания когнитивной нагрузки в реальном времени и тонкой адаптации ролевого поведения.

6 Conclusion

Современные исследования показывают, что успешная интеграция искусственного интеллекта в командную работу требует смещения акцента с технических характеристик модели на архитектуру взаимодействия: роли AI, адаптивности, таймингу. Обзор выявил, что доверие, комплементарность и когнитивная разгрузка - ключевые факторы успешного включения AI как полноценного участника команды. Вместе с тем, формирование коллективных ментальных моделей и внимание к распределению ответственности остаются слабо изученными областями и нуждаются в дополнительных эмпирических исследованиях.

REFERENCES

- [1] Nyström, T., & Mustaqim, M. M. (2014). Sustainable information system design and the role of sustainable HCI. Proceedings of the 18th International Academic MindTrek Conference: Media Business, Management, Content & Services, 66–73. <https://doi.org/10.1145/2676467.2676486>
- [2] Westerhuis, M. (2022). Political activism in Human Computer Interaction [Tilburg University]. URL: <https://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=159176>. Дата доступа: 06.03.2025.
- [3] Эйдис, И. (2020). Доверие как детерминант будущего спроса на технологии. Форсайт, 1. <https://cyberleninka.ru/article/n/doverie-kak-determinant-budushego-spra-osa-na-tehnologii>. Дата доступа: 16.03.2025.
- [4] St. Petersburg State University, & Veselov, Y. V. (2020). Trust in a digital society. Vestnik of Saint Petersburg University. Sociology, 13(2), 129–143. <https://doi.org/10.21638/spbu.12.2020.202>.
- [5] Sherman, J. (2024). Russia's Digital Tech Isolationism: Domestic innovation, digital fragmentation, and the Kremlin's push to replace Western digital technology. <https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/russia-digital-tech-isolationism/>, Дата доступа: 03.03.2025.
- [6] Google drops pledge not to use AI for weapons or surveillance. URL: <https://www.washingtonpost.com/technology/2025/02/04/google-ai-polici-es-weapons-harm>. Дата доступа: 26.05.2025.
- [7] В России предложили ввести запрет ИИ с «угрожающим уровнем риска». URL: <https://www.rbc.ru/life/news/67f8afb9a79470732feb2f4>. Дата доступа: 26.05.2025.
- [8] Suryani, M., Sensuse, D. I., Santoso, H. B., Aji, R. F., Hadi, S., Suryono, R. R., & Kautsarina. (2024). An initial user model design for adaptive interface development in learning management system based on cognitive load. *Cognition, Technology & Work*, 26(4), 653–672. <https://doi.org/10.1007/s10111-024-00772-8>.
- [9] Bakker, S., & Niemantsverdriet, K. (2016). The Interaction-Attention Continuum: Considering Various Levels of Human Attention in Interaction Design. *International Journal of Design*, 10(2), 1–14.
- [10] Hussain, J., UI Hassan, A., Muhammad Bilal, H. S., Ali, R., Afzal, M., Hussain, S., Bang, J., Banos, O., & Lee, S. (2018). Model-based adaptive user interface based on context and user experience evaluation. *Journal on Multimodal User Interfaces*, 12(1), 1–16. <https://doi.org/10.1007/s12193-018-0258-2>.
- [11] Loi, D., Wolf, C. T., Blomberg, J. L., Arar, R., & Breton, M. (2019). Co-designing AI Futures: Integrating AI Ethics, Social Computing, and Design. Companion Publication of the 2019 on Designing Interactive Systems Conference 2019 Companion, 381–384. <https://doi.org/10.1145/3301019.3320000>.
- [12] Xu, W., Dainoff, M. J., Ge, L., & Gao, Z. (2023). Transitioning to Human Interaction with AI Systems: New Challenges and Opportunities for HCI Professionals to Enable Human-Centered AI. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 39(3), 494–518. <https://doi.org/10.1080/10447318.2022.2041900>.
- [13] Vishwarupe, V., Maheshwari, S., Deshmukh, A., Mhaisalkar, S., Joshi, P. M., & Mathias, N. (2022). Bringing Humans at the Epicenter of Artificial Intelligence: A Confluence of AI, HCI and Human Centered Computing. *Procedia Computer Science*, 204, 914–921. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.08.111>.
- [14] Bach, T. A., Khan, A., Hallock, H., Beltrão, G., & Sousa, S. (2024). A Systematic Literature Review of User Trust in AI-Enabled Systems: An HCI Perspective. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 40(5), 1251–1266. <https://doi.org/10.1080/10447318.2022.2138826>.
- [15] Tahaei, M., Constantinides, M., Quercia, D., & Muller, M. (2023). A Systematic Literature Review of Human-Centered, Ethical, and Responsible AI (No. arXiv:2302.05284). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.05284>.
- [16] Stephanidis, C., Salvendy, G., Antona, M., Chen, J. Y. C., Dong, J., Duffy, V. G., Fang, X., Fidopiastis, C., Fragomeni, G., Fu, L. P., Guo, Y., Harris, D., Ioannou, A., Jeong, K. (Kate), Konomi, S., Krömker, H., Kurosu, M., Lewis, J. R., Marcus, A., ... Zhou, J. (2019). Seven HCI Grand Challenges. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 35(14), 1229–1269. <https://doi.org/10.1080/10447318.2019.1619259>.
- [17] Madaio, M. A., Stark, L., Wortman Vaughan, J., & Wallach, H. (2020). Co-Designing Checklists to Understand Organizational Challenges and Opportunities around Fairness in AI. Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 1–14. <https://doi.org/10.1145/3313831.3376445>.
- [18] Morley, J., Elhalal, A., Garcia, F., Kinsey, L., Mökander, J., & Floridi, L. (2021). Ethics as a Service: A Pragmatic Operationalisation of AI Ethics. *Minds and Machines*, 31(2), 239–256. <https://doi.org/10.1007/s11023-021-09563-w>.
- [19] Hagendorff, T. (2020). The Ethics of AI Ethics: An Evaluation of Guidelines. *Minds and Machines*, 30(1), 99–120. <https://doi.org/10.1007/s11023-020-09517-8>.
- [20] Brey, P., & Dainow, B. (2024). Ethics by design for artificial intelligence. *AI Ethics*, 4(4), 1265–1277. <https://doi.org/10.1007/s43681-023-00330-4>.
- [21] Carter, W., & Wynne, K. T. (2024). Integrating artificial intelligence into team decision-making: Toward a theory of AI-human team effectiveness. *European Management Review*, emre.12685. <https://doi.org/10.1111/emre.12685>.
- [22] Lai, V., Chen, C., Liao, Q. V., Smith-Renner, A., & Tan, C. (2021). Towards a Science of Human-AI Decision Making: A Survey of Empirical Studies (No. arXiv:2112.11471). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2112.11471>.
- [23] Steyvers, M., & Kumar, A. (2024). Three Challenges for AI-Assisted Decision-Making. *Perspect Psychol Sci*. <https://doi.org/10.1177/17456916231181102>.
- [24] Hughes, M., Carter, R., Harland, A., & Babuta, A. (2024). AI and Strategic Decision-Making: Communicating trust and uncertainty in AI-enriched intelligence. CETaS Research Reports. URL: <https://cetas.turing.ac.uk/publications/ai-and-strategic-decision-making>. Дата доступа: 07.03.2025.
- [25] Mahmood, S. H. A., Lu, Z., & Yin, M. (2024). Designing Behavior-Aware AI to Improve the Human-AI Team Performance in AI-Assisted Decision Making. Proceedings of the Thirty-Third International Joint Conference on Artificial Intelligence, 3106–3114. <https://doi.org/10.24963/ijcai.2024/344>.
- [26] Munyaka, I., Ashktorab, Z., Dugan, C., Johnson, J., & Pan, Q. (2023). Decision Making Strategies and Team Efficacy in Human-AI Teams. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 7(CSCW1), 1–24. <https://doi.org/10.1145/3579476>.
- [27] Chiang, C.-W., Lu, Z., Li, Z., & Yin, M. (2024). Enhancing AI-Assisted Group Decision Making through LLM-Powered Devil's Advocate. Proceedings of the 29th International Conference on Intelligent User Interfaces, 103–119. <https://doi.org/10.1145/3640543.3645199>.

- [28] Austin, T., Mariani, J., Dickau, D., Kishnani, P. K., & Kannan, T. (2023, июль). How teaming Artificial Intelligence (AI) with humans can help debias decision-making. Deloitte AI Institute for Government. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/public-sector/Teaming_AI_with_Humans.pdf. Дата доступа: 09.03.2025.
- [29] Weis, M. (2023). Strategy and Artificial Intelligence: A double-edged sword for strategic decision-makers. ESCP Impact Papers. URL: https://academ.escpeurope.eu/pub/IP%20N%C2%B02023-06-EN_Weis.pdf. Дата доступа: 09.03.2025.
- [30] Vereschak, O., Alizadeh, F., Bailly, G., & Caramiaux, B. (2024). Trust in AI-assisted Decision Making: Perspectives from Those Behind the System and Those for Whom the Decision is Made. Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 1–14. <https://doi.org/10.1145/3613904.3642018>
- [31] Ma, S., Zhang, C., Wang, X., Ma, X., & Yin, M. (2024). Beyond Recommender: An Exploratory Study of the Effects of Different AI Roles in AI-Assisted Decision Making (No. arXiv:2403.01791). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.01791>.
- [32] Lee, S., Kim, M., Hwang, S., Kim, D., & Lee, K. (2025). Amplifying Minority Voices: AI-Mediated Devil's Advocate System for Inclusive Group Decision-Making. Companion Proceedings of the 30th International Conference on Intelligent User Interfaces, 17–21. <https://doi.org/10.1145/3708557.3716334>.
- [33] Taylor, I. (2024). Collective Responsibility and Artificial Intelligence. *Philosophy & Technology*, 37(1), 27. <https://doi.org/10.1007/s13347-024-00718-y>.
- [34] Lang, B. H., Nyholm, S., & Blumenthal-Barby, J. (2023). Responsibility Gaps and Black Box Healthcare AI: Shared Responsibility as a Solution. *Digital Society*, 2(3), 52. <https://doi.org/10.1007/s44206-023-00073-z>.
- [35] Hemmer, P., Schemmer, M., Kühl, N., Vössing, M., & Satzger, G. (2024). Complementarity in Human-AI Collaboration: Concept, Sources, and Evidence (No. arXiv:2404.00029). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.00029>.
- [36] O'Neill, Elizabeth; Klinecicz, Michal & Kemmer, Michiel (2021). Ethical Issues with Artificial Ethics Assistants. In Carissa Véliz, *The Oxford Handbook of Digital Ethics*. Oxford University Press.
- [37] Danaher, J. (2018). Toward an Ethics of AI Assistants: An Initial Framework. *Philosophy & Technology*, 31(4), 629–653. <https://doi.org/10.1007/s13347-018-0317-3>.
- [38] Oyama, T., Sasaki, C., Oshima, C., & Nakayama, K. (2021). AI Facilitator Allows Participants to Conduct a Friendly Discussion and Contribute to Feasible Proposals. B. C. Stephanidis, M. Antona, & S. Ntoa (Ред.), *HCI International 2021—Posters* (Т. 1420, сс. 523–530). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-78642-7_70.
- [39] Suryani, M., Santoso, H. B., Schrepp, M., Aji, R. F., Hadi, S., Sensuse, D. I., Suryono, R. R., & Kautsarina. (2024). Role, Methodology, and Measurement of Cognitive Load in Computer Science and Information Systems Research. *IEEE Access*, 12, 190007–190024. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3514335>.
- [40] Gupta, K., Hajika, R., Pai, Y. S., Duenser, A., Lochner, M., & Billingham, M. (2019). In AI We Trust: Investigating the Relationship between Biosignals, Trust and Cognitive Load in VR. 25th ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology, 1–10. <https://doi.org/10.1145/3359996.3364276>.
- [41] Донских, О. А. (2024). Цифровизация в социокультурном измерении: Монография. URL: <https://znanium.ru/catalog/document?id=457297>. Дата доступа: 04.04.2025.
- [42] Zheng, C., Wu, Y., Shi, C., Ma, S., Luo, J., & Ma, X. (2023). Competent but Rigid: Identifying the Gap in Empowering AI to Participate Equally in Group Decision-Making. Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 1–19. <https://doi.org/10.1145/3544548.3581131>.
- [43] Dell'Acqua, F., Ayoubi, C., Lifshitz-Assaf, H., Sadun, R., Mollick, E. R., Mollick, L., Han, Y., Goldman, J., Nair, H., Taub, S., & Lakhani, K. R. (2025). The Cybernetic Teammate: A Field Experiment on Generative AI Reshaping Teamwork and Expertise. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5188231>.
- [44] Bansal, G., Nushi, B., Kamar, E., Horvitz, E., & Weld, D. S. (2021). Is the Most Accurate AI the Best Teammate? Optimizing AI for Teamwork. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 35(13), 11405–11414. <https://doi.org/10.1609/aaai.v35i13.17359>.
- [45] Bansal, G., Nushi, B., Kamar, E., Lasecki, W. S., Weld, D. S., & Horvitz, E. (2019). Beyond Accuracy: The Role of Mental Models in Human-AI Team Performance. Proceedings of the AAAI Conference on Human Computation and Crowdsourcing, 7, 2–11. <https://doi.org/10.1609/hcomp.v7i1.5285>.
- [46] Cvetkovic, Izabel; Streek, Svenja; and Bittner, Eva, "Designing a Hybrid Intelligence System for the Facilitation of Group Collaboration" (2024). ACIS 2024 Proceedings. 98. URL: <https://aisel.aisnet.org/acis2024/98>. Дата доступа: 16.04.2025.
- [47] Zhang, G., Raina, A., Brownell, E., & Cagan, J. (2023). Artificial Intelligence Impersonating a Human: The Impact of Design Facilitator Identity on Human Designers. *Journal of Mechanical Design*, 145(5), 051404. <https://doi.org/10.1115/1.4056499>.
- [48] Rayan, J., Kanetkar, D., Gong, Y., Yang, Y., Palani, S., Xia, H., & Dow, S. P. (2024). Exploring the Potential for Generative AI-based Conversational Cues for Real-Time Collaborative Ideation. *Creativity and Cognition*, 117–131. <https://doi.org/10.1145/3635636.3656184>.
- [49] Hao, X., Demir, E., & Eyers, D. (2024). Exploring collaborative decision-making: A quasi-experimental study of human and Generative AI interaction. *Technology in Society*, 78, 102662. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2024.102662>.
- [50] Hashfi, M. I., & Raharjo, T. (2023). Exploring the Challenges and Impacts of Artificial Intelligence Implementation in Project Management: A Systematic Literature Review. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 14(9). <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2023.0140940>.
- [51] Bansal, G., Wu, T., Zhou, J., Fok, R., Nushi, B., Kamar, E., Ribeiro, M. T., & Weld, D. (2021). Does the Whole Exceed its Parts? The Effect of AI Explanations on Complementary Team Performance. Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 1–16. <https://doi.org/10.1145/3411764.3445717>.
- [52] ITMO University, & Glukhovskii, A. S. (2024). Distributed Moral Responsibility in the Field of Artificial Intelligence. *Ethical Thought*, 24(1), 129–143. <https://doi.org/10.21146/2074-4870-2024-24-1-129-143>.
- [53] St. Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics (ITMO University), Chirva, D., & National Research University Higher School of Economics (HSE University), St. Petersburg, Russia. (2024). A Human Element in a Human-Machine Hybrid of Artificial Intelligence. *Philosophical Literary Journal Logos*, 34(6), 203–214. <https://doi.org/10.17323/0869-5377-2024-6-203-214>.
- [54] Liu, Z., Zhu, Z., Zhu, L., Jiang, E., Hu, X., Pepler, K. A., & Ramani, K. (2024). ClassMeta: Designing Interactive Virtual Classmate to Promote VR Classroom Participation. Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 1–17. <https://doi.org/10.1145/3613904.3642947>.
- [55] Пирогов Олег Константинович ПРОБЛЕМАТИКА СВОБОДЫ ВЫБОРА (ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΣ) В АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ // Гуманитарные и социальные науки. 2022. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problematika-svobody-vybora-v-antichnoy-filosofii>. Дата доступа: 26.05.2025.
- [56] Iakushev, E. (2015). The problem of human responsibility in the noosphere theory of V. I. Vernadsky and N. N. Moiseev [Specialist thesis, Saint Petersburg State University]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15730151>.